

MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “KITOBAT UL-ATFOL” ASARINING TARKIBIY TUZILISHI

Akbar Avaz o‘g‘li Idiyev

Kichik ilmiy xodim

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Toshkent-O‘zbekiston.

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Mahmudxo‘ja Behbudiyning asarlari, uning ijodiy merosi va o‘zbek madaniyati, ma’rifati va jamiyatida tutgan o‘rni haqida bo‘lib, unda Behbudiyning pedagogik, adabiy va ijtimoiy faoliyati, jadidchilik harakatidagi roli, shuningdek, uning asarlarining zamonaviy davr uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada Behbudiyning “Kitobat ul-atfol” asarining saqlanishi, asar tarkibi haqida ma’lumotlar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Mahmudxo‘ja Behbudi, jadidchilik, ma’rifatparvarlik, pedagogika, o‘zbek adabiyoti, islohot, milliy uyg‘onish, "Munozara", "Pedagogik risola", XX asr boshlari, madaniyat tarixi.*

THE STRUCTURE OF MAHMUDKHODJA BEHBUDI'S WORK “KITABAT AL-ATFAL”

Akbar Avaz ogli Idiyev

Junior Researcher

Institute of Oriental Studies named after Abu Raykhan Beruni

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tashkent-Uzbekistan.

***Annotation.** This article discusses the works of Mahmudkhodja Behbudi, his creative legacy, and his role in Uzbek culture, enlightenment, and society. It analyzes Behbudi's pedagogical, literary, and social activities, his role in the Jadid movement, as well as the significance of his works for the modern era. The article provides information on the preservation of Behbudi's "Kitobat ul-atfal" and the composition of the work.*

Keywords: *Mahmudkhodja Behbudi, Jadidism, enlightenment, pedagogy, Uzbek literature, reform, national awakening, "Munozara", "Pedagogical treatise", early 20th century, cultural history.*

СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАХМУДХОДЖИ БЕХБУДИ «КИТАБАТ УЛЬ-АТФАЛ»

Акбар Аваз оглы Идиев

Младший научный сотрудник

Институт востоковедения им. Абу Райхана Беруни

Академия наук Республики Узбекистан

Ташкент-Узбекистан.

Аннотация. *В статье рассматриваются произведения Махмудходжи Бехбуди, его творческое наследие и роль в узбекской культуре, просвещении и обществе. Анализируется педагогическая, литературная и общественная деятельность Бехбуди, его роль в движении джадидов, а также значение его произведений для современной эпохи. В статье приводятся сведения о сохранности «Китобат уль-атфал» Бехбуди и композиции произведения.*

Ключевые слова: *Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, просветительство, педагогика, узбекская литература, реформа, национальное пробуждение, «Мунозара», «Педагогический трактат», начало XX в., история культуры.*

KIRISH

XX asr boshlaridagi Turkiston ma’rifatparvarligining zabardast vakili Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) mintaqada ta’lim tizimini isloh qilish va modernizatsiyalash jarayoniga ulkan hissa qo‘shgan siymolardandir. Uning jadid pedagogikasi tamoyillari asosida yaratilgan “Kitobat ul-atfol”¹ (“Bolalar kitobi”) darsligi an’anaviy maktablardagi eskirgan xat va insho o‘rgatish usullariga

¹ Asarning to‘liq nomlanishi “Majmuai kitobat va insho birinchi juz makotibi ibtidoiya uchun: Kitobat ul-atfol” hisoblanadi.

muqobil ravishda, yosh avlodda hayotiy ehtiyojlarga javob bera oladigan amaliy yozuv ko‘nikmalarini shakllantirishni maqsad qilgan muhim metodik qo‘llanma sanaladi. Ushbu maqola asarning 1914-yildagi eski o‘zbek yozuvidagi nashriga asoslanib, uning tarkibiy tuzilishi, mazmuniy qamrovi, jumladan, xat namunalarning til xususiyatlari, rasmiy hujjatlar turlari hamda ko‘zlangan amaliy qo‘llanish sohalarini chuqurroq tahlil etishga qaratilgan.

ASARNING KODIKOLOGIK TAHLILI

Behbudiy qalamiga mansub “Kitobat ul-atfol” darsligi ilk bora 1908-yilda nashr etilgan², keyinchalik ikkinchi bor ma’lum o‘zgartirishlar kiritilgan holda 1914-yilda nashr etilgan. Asar titul sahifasining yuqori qismida “Nashriyoti Behbudiy” jumlasini, uning ostida yuqorida nomi qayd etilgan asarning to‘liq nomlanishi, undan so‘ng Samarqandda hijriy 1332/1914 milodiy sanada chop etilganligi hamda qiymati 13 tiyinni tashkil etganligi qayd etiladi. So‘ngra darslikning rus tilidagi nomlanish va unga oid ma’lumotlar beriladi³. Sahifaning quyi qismida rus tilida nashriyot manzili Samarqand shahar Reshetnikov ko‘chasi 9-uy ekanligi, 290 ularning telefon raqami bo‘lgani hamda “V.A. Gazarov” bosmaxonasida 1914-yilda chop etilgani qayd etilgan. Mazkur ma’lumotlar asarning sahifalanmagan so‘nggi betining quyi qismida ham keltiriladi.

Keyingi sahifada Samarqand shahridagi Sherdor madrasasi hamda Shohizinda majmualari rasmi va uning ostida ikki qatorlik qaydlar mavjud. Jumladan: Sherdor madrasasi sura’ati ostida, “Samarqandning “Sherdor madrasasi”ning

² Behbudiy. M. Kitobat ul-atfol. Samarqand, 1908. O‘zR FA SHI, Asosiy fond, inv. 3029, 7269, 14325. 36-sahifa (toshbosma, o‘zbek-forsiy).

³ Деловой письменник на персидском и узбекскомъ языкахъ. Выпуск 1-й. Издание II. Сочинитеъ и издатель Махмудъ Ходжа Бегбуди. В Самарканде. Цена 13 коп. Қаранг.: Махмудхўжа Бегбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914.

jabhasi binosi 1028 hijriy⁴ masohayi sathiyasi 4910 muraba’ arshin⁵, irtifo⁶ 53 arshin, Yalangto‘sh Bahodur binosidur”, Shohi-zinda ansanbli fotosurati ostida esa “Samarqandda Turkiston turklari va amira “Turkon og‘o”⁷ xonim Amir Tarag‘ay⁸ qizining daxmasi binosi 773 hijriyda”. Undan so‘ng asarning asosiy qismi basmala⁹ bilan boshlanib, asarning yozilishidan maqsad uning ostida berilgan.

Asarni shartli ravishda besh qismga ajratish mumkin:

1. Kirish (Darslikni yozishdan maqsad aks etgan);
2. Xat yozish shartlari;
3. Avsof¹⁰ va odobi maktub;
4. Xususiy xatlar;
5. Umumiy xatlar;

⁴ Bu 1619-yilga to‘g‘ri keladi. Qarang.: Хорошхин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. — С.-Петербургъ: типография А. Траншеля, 1876. — 583 с.; Эварницкий Д. И. Путеводитель по Средней Азии. Отъ Баку до Ташкента. — Ташкент: изд. на средства, ассигн. туркест. генерал-губернатором, 1893. — С. 73—77. — 202 с.; Туркестанский край // Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: [В 19-ти т.] / под ред. В. П. Семенова. — СПб.: издание А. Ф. Девриена, 1913. — Т. 19.

⁵ Arshin – (rus. mera dlini, arshin; ingl. linear measure); qadimgi uzunlik o‘lchov birligi; o‘lchami $65,2 \div 112$ sm. O‘rtacha qiymati ko‘p manbalarda 71,12 sm deb olingan. Rabg‘uziy 1310 yilda turk tilida yozgan “Qisas-i Rabg‘uziy” asarida keltirgan. Turkistonda uzunligi taxminan 1 m ga teng xonarshin ham qo‘llanilgan. Qarang.: Ш. С. Камолитдин, Ш. С. Саиджаббор. Толковый словарь экономических терминов и понятий [в 3-х томах]. Ташкент: «FAN ZIYOSI» нашриёти, 2022. Том 1 – С. 39.

⁶ Balandlik.

⁷ Turkan og‘o maqbarasi, Shodimulk og‘o maqbarasi – Samarqanddagi me’moriy yodgorlik (1372). Shohizinda ansambli tarkibida. Amir Temurning opasi Turkan og‘o vafot etgan qizi Shodimulk og‘o (1370—71)ga atab qurdirgan. 1383-yilda Turkan og‘oning o‘zi ham qizi yoniga dafn etilgan. Maqbara (8,65x9,85 m) bir xonali, gumbazi qobirg‘ali, tashqitomonlari bezaksiz. Qarang.: Url.: <https://arx.novosibdom.ru/node/1654>

⁸ Tarag‘oy, Amir Tarag‘oy, Tarag‘oybek (?— 1360) — Amir Temurning otasi. Chig‘atoy ulusining nufuzli beklaridan biri, barlos qabilasi oqsoqollaridan bo‘lgan. Tarag‘oy ajdodlari Chingizxon va Chig‘atoy saroyiga yaqin bo‘lishgan, keyinchalik ular Kesh viloyatini idora etganlar.

⁹ Bismilloh (arabcha: بِسْمِ اللَّهِ), Bismillohir rahmonir rahim (arabcha: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — „Mehribon va Rahmli Alloh nomi bilan“; diniy manbalarda „basmala“ nomi bilan ham yuritiladi) — islomda ko‘p tilga olinadigan, har bir niyat, ibodat va amaliy harakat oldidan aytiladigan oyat. Qarang.: „Bismilloh“, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. (B-harfi). Toshkent: „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.

¹⁰ Avsof — “vasf”ning ko‘pligi. Biror narsaning sifatini bayon hilishni “vasf” yokn “tavsif” deyiladi. Tavsif vasfga nisbatan mukammalroq bo‘ladi. Ammo bu o‘rinda ushbu so‘z o‘rta tabaqa vakillari sanalgan dehqonlar, tojirlar (savdogar), muhandislar, hunarmandlar, kasbu koriga mohir kishilar nazarda tutilgan. Qarang.: N. Mirzayev. Махмудхўжа бехбудийнинг «мажмуаи китобат ва иншо 1-жуз» асари саводхонлик ва иш юритиш маданияти тарихини ўрганишда муҳим манба сифатида / INFOLIB – ахборот-кутубхона маданияти, маърифий, илмий-оммабоп журнали. 2024 (39) 3. - В. 82.

ASARNING KIRISH QISMI XUSUSIDA

Toshbosma asar “Bolalar kitobi” kitobi deb tarjima qilinsada, muallifningning quyidagi soʻzlari uning ma’lum bosqichda ta’lim olgan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan asar ekanligini tasdiqlaydi: “Turkistonning qadim maktablaridagi bolalar 4 – 5 yil o‘tkargandan so‘ng xat mashq qilib, ba’ dinda insho yozadurlar. O‘shal insholar nihoyat mushkul suratda arabiy maxlut forsiy va turkiy yozilgandurki, shogirdlar nari tursun, ba’zi maktabdorlar zo‘rg‘a bilur. O‘yla mushkul iboratlik uzun insholar, albatta, bola zehnini ochmay, balki fikrini yo‘q bo‘lushig‘a sabab bo‘lur. Biljumla mamoliki islomiyaning maktablaridagi bolalar uchun yengil suratda insho tayyorlanubdurki, ibtidoiyya, rushdiyya, e‘dodiyya maktab talabalarini har birig‘a muvofiq suratda insho ta’lim beriladur .”

Shuningdek Behbudiy o‘quvchilarda zamonaviy til ko‘nikmalarini shakllantirish maqsadida turli tillardagi so‘zlardan asarda keng foydalanganligini uning quyidagi so‘zlari tasdiqlaydi:

“Muallim afandilar maktab bolalarig‘a mundagi maktublardan oz-oz bo‘lub, har kalima va jumla ma’nosini bildirub, saboq va ta’lim bermoqlari va imtihon olmoqlari marju’dur*. Shul tariqa ila Turkiya, Persiya, Afg‘oniston, Hind, Kafkoz va Totoriston mamlakatlari shevasiga yozilgan barcha maqola va kitoblardan istifoda etmoq ham alar shevasiga qalam ishlatmoq va adabiy til ila har nav xat va taxrirot yozmoq talabamizga mumkin va oson o‘lur umidindamiz .”

Yuqoridagi jumlar unga zamondoshlari F.Xo‘jayevning “Siyosiy, ijtimoiy faoliyati va bilimining kengligi jihatidan Turkistonning o‘sha vaqtidagi jadidlaridan unga teng keladigani yo‘q deb o‘ylayman” hamda Hoji Muin ibn Shukrulloning “Mahmudxo‘ja Behbudiy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotida birinchi o‘rinni olurga loyiq zotdur ” ta’riflarining o‘rinli berilganligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, uning zamonga hamnafas hamda yangiliklarni tezda o‘zlashtirganligini ham aks ettiradi.

BEHBUDIY NAZARIDA XAT YOZISH SHARTLARI

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Xat yozmoq shartlari”da keltirilgan 18 ta qoidasi yozma savodxonlikka kompleks yondashuvni aks ettiradi. Ular quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi:

Mazmuniy aniqlik va tushunarlilik: Yozishdan avval mavzuni chuqur anglash (1), fikrni ravshan bayon qilish, notanish so‘zlardan qochish (2, 7) yoki izohlash (4), o‘quvchining saviyasini hisobga olish (5).

Til va lug‘at me‘yorlari: Har bir tilning (arabiy, forsiy, turkiy, rusiy) o‘z imlo va grammatik qoidalariga rioya qilish (3), keraksiz chet so‘zlarni (ayniqsa turkiy muqobili bo‘lsa) ishlatmaslik (9), eskirgan (8) yoki avomcha (7) so‘zlardan tiyilish, rasmiy va ilmiy matnlar uchun adabiy tildan foydalanish (10).

Yozuv etikasi va odobi: Shaxsga hurmat bilan yondashish, kamsituvchi yoki haqoratli so‘zlar, laqablar, ayblarni yozishdan saqlanish (6, 7, 17), mubolag‘adan (haddan tashqari maqtash yoki yomonlashdan) qochish (16), mo‘tadillik va vazminlik ("Xayrul umuri avsatuhu"), kelajakni o‘ylab ish tutish (18).

Yozish jarayoni va uslubi: Matnni qisqa va mazmunli qilish (11), yozib bo‘lgach qayta o‘qish (15), tahrir qilish, xatolarni tuzatish (12), boshqalardan fikr olish (13), hissiy holat barqaror bo‘lganda yozish (14), xusnixatga intilish va ayrim uslublardan (shikast) qochish (11)¹¹.

Umuman olganda, bu qoidalar yozuvchidan nafaqat texnik mahoratni, balki mas’uliyat, axloq, bilim, o‘quvchiga hurmat va mulohazakorlikni ham talab qiladi.

Avsof va odobi maktub qismi tahlili.

¹¹ Qarang.: Махмудхўжа Бехбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 1-4.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Kitobat ul-atfol” asaridagi ushbu bo‘lim yozma muloqotning nafaqat texnik, balki madaniy, ijtimoiy va amaliy jihatlariga bag‘ishlangan muhim qismidir. Unda xat yozishning turlari, odobi, tarkibiy tuzilishi va zamonaviy ehtiyojlarga mos ravishda rasmiylashtirish qoidalari tizimli ravishda bayon etilgan.

Behbudiy xatlarni ikki katta guruhga ajratadi:

Umumiy xatlar: bunga rasmiy idoralar (devonxona, qozixona, tijoratxona) o‘rtasidagi yozishmalar kiradi. Ular o‘z navbatida “shar‘iy” (diniy qonunchilikka oid) va “urfiy” (mahalliy odatlar yoki dunyoviy qonunlarga oid) turlarga bo‘linishi mumkinligi aytiladi. Bu tasnif o‘sha davr Turkistonidagi huquqiy va ma‘muriy tizimlarning o‘ziga xosligini aks ettiradi.

Xususiy xatlar: shaxslararo yozishmalar (yodnoma, muborakbod, xabarnoma) kiradi.

Bunday tasnif o‘quvchiga yozilayotgan matnning maqsadi va yo‘naltirilishiga qarab tegishli uslub va rasmiyatchilik darajasini tanlash kerakligini anglatadi. Behbudiy xususiy xatlarni yozishda an‘anaviy sharqona va islomiy odob me‘yorlariga rioya qilish zarurligini ta’kidlaydi hamda gapni “Bismilloh” yoki Allohning ismi bilan boshlashni, murojaat qilishda xat yo‘llangan shaxsning ismi, laqabi, mansabi va qarindoshlik darajasiga mos ravishda, Allohning ismidan pastroqda yozishni, murojaatdan so‘ng, xat yo‘llangan shaxsning martabasiga muvofiq hurmat va yaxshi tilaklarni ifodalovchi iboralarni keltirishni, xatda uchinchi shaxslar tilga olinganda, ularning ham rutbasiga mos ehtirom ko‘rsatilgan iboralarni ishlatishni, ayollar va bolalarga xat yuborishda xatni ularning turmush o‘rtog‘i, vasiysi yoki og‘alari orqali yuborish odobdan ekanligini, yakunda xatni chiroyli iboralar bilan tugatish va xat yuboruvchining ismini yozishni tavsiya etadi.

Behbudiy rasmiy xatlarni rasmiylashtirishda ularning aniqligi va hisobini yuritish muhimligini ko‘rsatib, barcha rasmiy va norasmiy xatlarga sana (oy va yil) qo‘yilishi shartligi bildiradi. Ayniqsa, “*Dor al-quzzo*” (qozixonalar) va mahkamalarga oid hujjatlarda ham hijriy, ham milodiy sanalarning ko‘rsatilishi zarurligi ta’kidlanib, bu o‘sha davrda ikki xil taqvimning parallel ravishda amalda bo‘lganligini va rasmiy ish yuritishda bunga rioya qilish kerakligini ko‘rsatadi.

Ularni qayd etish maxsus daftarlarda amalga oshirilib, xatga o‘sha daftarning raqami qo‘yilishi kerakligi aytiladi. Bu hujjatlarning hisobini yuritish, tartibga solish va keyinchalik topishni osonlashtirish maqsadida qilingan. Mazkur talablar davlat boshqaruvi va iqtisodiy munosabatlarning murakkablashib borishi sharoitida tartib-intizom va aniqlikka bo‘lgan ehtiyojning ortganligini ko‘rsatadi.

Behbudiy xat yozishda muhim bo‘lgan ma’lumot – oy nomlarini ham keltiradi. U hijriy (qamariy) oylarning nomlarini sanab o‘tadi va ularning Oy harakatiga asoslanishini tushuntiradi. Shuningdek, shamsiy oylarning ham arabiy (burj nomlari), forsiy, rusiy va turkiy/rumiy (Usmonli turkchasidagi) variantlarini jadval shaklida taqdim etadi. Bu turli madaniyatlar va tizimlarda qo‘llaniladigan oy nomlarini bilishning amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi. Hijriy va Milodiy taqvimlarning boshlanish nuqtalari (payg‘ambar hijrati va Iso payg‘ambar tavalludi) haqida ham qisqacha ma’lumot beriladi.

Asarning tinish belgilari (Rumuzlar) oid qismi Behbudiyning yozuvni modernizatsiya qilishga intilishining eng yorqin dalillaridan biridir. U an’anaviy arab yozuvida kam qo‘llanilgan yoki tizimli bo‘lmagan tinish belgilarini tartibga solib, ularning vazifalarini tushuntiradi: savol (?), nido/xitob (!), qavs (), qo‘sh tirnoq («»), chiziqcha (–), tenglik (=), vergul (,), ikki nuqta (:), ko‘p nuqta

(...) va nuqta (.). Bu belgilarning joriy etilishi matnni aniq, ravon va tushunarli qilishga, fikrni to‘g‘ri yetkazishga xizmat qilgan muhim yangilik edi¹².

“Kitobat ul-atfol”dagi xususiy xat namunalarining tahlili:

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Kitobat ul-atfol” asaridagi ushbu bo‘limi o‘quvchilarga yozma muloqotning turli shakllarini o‘rgatishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Ushbu bo‘limdagi xususiy xatlar (ya’ni, shaxslararo yozishmalar) tahlili bir necha asosiy yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin:

1. Tillar mutanosibligi va amaliy ahamiyati:

Ikki tillilik namunasi: namuna xatlarning deyarli teng yarmi turkiy (eski o‘zbek/chig‘atoy), qolgan yarmi esa forsiy tilida berilgan. Bu holat XX asr boshi Turkistonidagi ziyolilar va savodli aholi qatlami uchun forsiy tilining hali ham muhim adabiy va muloqot vositasi bo‘lib qolganini, shu bilan birga, turkiy tilning ham mavqeini mustahkamlashga intilish borligini ko‘rsatadi. Behbudiy o‘quvchilarning har ikki tilda ham erkin yoza olishlarini muhim deb bilgan. Namunalarning ikki tilda berilishi o‘sha davrdagi amaliy ehtiyoj – qo‘shni forsiy zabon hududlar bilan aloqalar va mintaqada ichidagi turli ijtimoiy qatlamlar bilan muloqot qilish zaruratidan kelib chiqqan bo‘lishi mumkin.

2. Mavzular kengligi va hayotiyligi:

Xat namunalari keng qamrovli hayotiy vaziyatlarni aks ettirib unda oilaviy muloqot eng ko‘p uchraydigan mavzu sanaladi. Unda o‘g‘ilning otaga/onaga, ota/onaning o‘g‘ilga yozgan xatlari (salomatlik, o‘qishdagi yutuqlar, pul yoki ruxsat so‘rash, sog‘inch izhori, oilaviy yangiliklar, mehmon kelgani haqida xabar) aks ettirilgan. Ustoz-shogird munosabatlariga oid xatlarda ustozga hurmat izhor qilish, darsga kela olmaslik sababini tushuntirish (kasallik, oilaviy vaziyat), ta’tilga

¹² Qarang.: Маҳмудхўжа Бехбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 5-7.

ruxsat so‘rash, ustozni ziyofatga taklif qilish kabi masalalar qamrab olingan. Do‘stlar va tengdoshlar o‘rtasidagi muloqotda bir-biridan hol-ahvol so‘rash, bayram (Ramazon hayiti, Qurbon hayiti) bilan tabriklash, kitob so‘rab olish, ta’til rejalari masalalari o‘rin olgan. Ushbu qismda ijtimoiy munosabatlarga oid ziyofatga taklif qilish, yordam so‘rash (xalifadan qo‘shimcha dars o‘tishni so‘rash) kabi masalalar ham aks etgan. Mavzularning xilma-xilligi o‘quvchini turli ijtimoiy vaziyatlarda o‘zini tuta bilishga va yozma ravishda fikrini ifodalay olishga o‘rgatadi.

3. Odob va muomala madaniyati:

Xatlar Behbudiyning “Avsof va odobi maktub” bo‘limida keltirgan qoidalariga to‘liq mos keladi. Hurmatga asoslangan murojaatlarda o‘quvchi “Dadajonam”, “Onajonim”, “Volida jon”, “Ustodi kiromim”, “Azizim”, “Qiblagohim”, “Padari buzurgvorim” kabi murojaat shakllarini qo‘llashi belgilanib bu o‘sha davrdagi ijtimoiy iyerarxiya va hurmatni aks ettiradi. Asarda ehtirom ifodalaridan “Xizmatlarig‘a”, “Huzuri anvorlarina”, “Qulingiz”, “Chokaringiz”, “Bandangiz”, duo va yaxshi tilaklar (“Soyai davlatingizni boshimdan eksik etmagay”, “Umringiz uzun, ilmingiz ziyoda bo‘lg‘ay”) kabi jumlar ham uchraydi bu ham yuqoridagi qoidalarning ham islomiy ham axloqiy me‘yorlari XX asr boshida chuqur ildiz otganligidan darak beradi. Xatlar qarindosh urug‘larga qarata yozilgan vaqtda norasmiy shaklda, ustozga bag‘ishlanganda rasmiyroq holda yozilgan. Asarning aynan shu qismi pedagogik ahamiyatga molik sanalib, bunda o‘quvchiga ma’lum hayotiy vaziyatlarda tayyor namunaviy yechimlar beriladi. Shu bilan birga, asar o‘quvchining lug‘aviy boyligini oshirishdagi o‘rni ahamiyatli sanalgan¹³.

¹³ Qarang.: Махмудхўжа Бехбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 7-21.

“Kitobat ul-atfol”dagi rasmiy xat namunalarning tahlili:

Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Kitobat ul-atfol” asaridagi “Rasmiy xatlar” bo‘limi uning ta’limga naqadar pragmatik va hayotiy yondashganining yorqin dalilidir. Bu qismda keltirilgan namunalar shunchaki mashq emas, balki o‘sha davr Turkiston aholisi duch kelishi mumkin bo‘lgan real ma’muriy, huquqiy va ijtimoiy ehtiyojlarga javob berishga mo‘ljallangan andozalardir. Ushbu namunalarning quyidagi turlari asarda uchraydi:

Shaxsni tasdiqlovchi va safar hujjatlari: pasport (tazkirai murur): Rossiya imperiyasi ichida yoki Buxoro amirligi hududida harakatlanish uchun zarur bo‘lgan asosiy hujjat namunasi. Uning muddatli (bir yillik) yoki muddatsiz bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Xorijga chiqish uchun tasdiqnoma: Haj ziyorati, Turkiya hamda Yevropa kabi mamlakatlarga borish uchun beriladigan, 6 oy muddatga mo‘ljallangan “zagranichniy pasport¹⁴”ga o‘xshash hujjat namunasi. Unda shaxsning hukm ostida emasligi, davlat oldida qarzi yo‘qligi va safar davomida oilasini ta’minlashga qurbi yetishi kabi shartlar ko‘rsatilgan.

Ruxsatnoma va tasdiqnomalar: shaxsning ishonchliligini tasdiqlab, unga to‘pponcha olib yurishga ruxsat berish mumkinligi haqidagi tasdiqnoma. Shaxsning e’timodli ekanini va ovchilik uchun miltiq olib yurishi mumkinligi haqidagi tasdiqnoma.

Ijtimoiy-tibbiy hujjat:

Shahodatnoma: kasal yoki majruh shaxsni kasalxonaga davolanish uchun yuborish haqidagi yo‘llanma.

Ma’muriy-huquqiy murojaatlar:

Uezd hokimiga ariza (2 xil): birinchisida, qozining hukmini ijro etish, ya’ni qarzdorning mol-mulkini sotib, pulni undirib berishni so‘rash; ikkinchisida,

¹⁴ Asarning 26 sahifasida shu ko‘rinishda qayd etilgan.

qozining hukmidan norozilik bildirib (“daf’i va jarhim bordur”), ishni qayta ko‘rib chiqish uchun “syezd qozilari”ga yuborishni so‘rash.

Moliyaviy-yuridik hujjatlar:

Sanad (ikki kishi orasida): Oddiy tilxat shaklida qarz olingani va qaytarish muddati (talab qilinganda yoki uch oydan so‘ng) qayd etilgan. Xatti iqrori forsiy va turkiy: Rasmiyroq uslubda, qozixonada tuziladigan, guvohlar ishtirokida qarz olinganini tan olish va qaytarish muddati (talab qilinganda yoki olti oydan so‘ng) haqidagi iqroynoma namunalari. Turkiy namuna oxirida hujjatni rasmiylashtirish (imzo va muhr qo‘yish) tartibi ham tushuntirilgan. Sanad (boshqa tur): bu ham qarz yoki oldi-sotdiga oid bo‘lishi mumkin, Buxoro tangasi, so‘m-tiyin, adras kabi detallar keltirilgan.

Bu hujjatlar XX asr boshi Turkistonidagi murakkab ma’muriy-huquqiy vaziyatni – an’anaviy mahalliy (qozi, oqsoqol, shariat hukmi) va Rossiya imperiyasi tomonidan o‘rnatilgan ma’muriy (uyezd hokimi, volostnoy upravitel, syezd, pasport tizimi) tizimlarning yonma-yon mavjudligini yaqqol ko‘rsatadi. Behbudiy o‘quvchilarni har ikki tizim bilan ham muomala qila olishga tayyorlashni maqsad qilgan. Masalan, qozining hukmini ijro etish uchun uyezd hokimiga murojaat qilish zarurati shundan dalolat beradi.

Ushbu qismning til xususiyatlariga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, hujjatlar adabiy tildan ko‘ra ko‘proq amaliy, ish yuritish uslubiga yaqin. Matn asosan turkiy tilda bo‘lsa-da, unda arabcha (shar’iy, huquqiy atamalar: muqirr, mablag‘, qarz, shar’iy, iqror, madyun, hukm, daf’, jarh, sanad), forscha (ba’zi hujjatlar to‘liq forscha, shuningdek, “az baroi”, “bar in vajh”, “nazd”, “ba’d az”, “moh”, “shohidon”) va ruscha (posport, volostnoy upravitel, uyezd, syezd, rubl ma’nosida “so‘m”, kopeyka ma’nosida “tiyin”) so‘z va atamalar faol qo‘llanilgan. Bu o‘sha davr ish yuritish tilining tabiiy holatini aks ettiradi. Shuningdek, hujjatlarda

“ma’lum bo’lsunki”, “ushbuni ila”, “az baroi”, “mazkur kishi”, “muhrim bostum” kabi standartlashgan, shablon iboralar ko‘p uchraydi. Mazkur qismdagi namunalar orqali Behbudiy savodxonlikning hayotiy ahamiyatini ko‘rsatib bergan. O‘quvchilar bu hujjatlarni o‘rganish orqali o‘z huquqlarini talab qilish, rasmiy murojaat qilish, moliyaviy munosabatlarni hujjatlashtirish kabi amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari mumkin edi. Hujjatlar o‘sha davrning ijtimoiy-iqtisodiy (qarz munosabatlari, savdo), ma’muriy (boshqaruv tizimi) va huquqiy (sud ishlari) hayoti haqida tasavvur beradi hamda o‘quvchilarni rasmiy va yuridik terminlar bilan tanishtirish va ularni to‘g‘ri qo‘llashga o‘rgatadi¹⁵.

Asarning sahifalanmagan 29-30 betlarida “Behbudiya nashriyoti” da chop etilgan 10 ta asarlar ro‘yxati hamda ularga belgilangan narxnoma, obuna narxi va ularning hududlardagi sotuv maskanlari aks etgan. Ushbu ro‘yxat Mahmudxo‘ja Behbudiyning Turkistonda zamonaviy ta’lim, amaliy bilimlar va milliy o‘zilkni anglashni targ‘ib qilishga qaratilgan keng qamrovli noshirlik va ma’rifatparvarlik strategiyasini yaqqol namoyon etadi; otasi Qori Behbud Xo‘ja Xatib sharafiga bag‘ishlangan bu faoliyat boshlang‘ich savod (“Alifbo”, “Kitobat ul-atfol”)dan tortib, Islom asoslari (“Amaliyoti islomiya”), tarix (“Muxtasar tarixi islom”), geografiya (“Jug‘rofiya”, “Xarita”) va zamonaviy dramaturgiya (“Padarkush”)gacha bo‘lgan keng mavzularni mintaqaning lingvistik voqeligini aks ettiruvchi turkiy va forsiy tillarda qamrab olgan. Behbudiyning rasmlil nashrlar, xarita, haftalik jurnal (“Oyina”) kabi innovatsion yondashuvlari, aniq narxlar, keng tarqatish tarmog‘i va kelajakda Istanbul, Misr, Qozon, Eron, Rossiya kabi markazlardan kitoblar olib kelib sotiladigan yirik “Behbudiya kutubxonasi”ni

¹⁵ Qarang.: Махмудхўжа Бехбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 26-28.

tashkil etish rejasi aks etgan holbuki mazkur kutubxona 1912-yildan moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan va 1914-yilda uning o‘z uyiga ko‘chirilgan edi¹⁶.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Kitobat ul-atfol” asari XX asr boshlarida kechgan ta’limdagi islohotlar hamda uning XX asrning birinchi 10 yilligidan boshlab qattiq senzura o‘ta boshlaganidan darak beradi. Aynan shu omil asarning keyingi davrlarda boshqa juzlarining nashri bo‘lmaganligiga sabab bo‘lish ehtimoli yuqori sanaladi. Asarning kirish qismi va xat yozish shartlari qismi orqali Behbudiyning sohaga oid qarashlari ifodalangan bo‘lsa, “Avsof va odobi maktub” bo‘limi esa “Kitobat ul-atfol”ning amaliy yo‘naltirilganligini yaqqol namoyon etadi. Unda nafaqat yozuvning texnik jihatlari, balki uning ijtimoiy-madaniy konteksti, etik me‘yorlari, rasmiy talablari va zamonaviy ehtiyojlari (sana, tinish belgilari, daftar yuritish) ham hisobga olingan. Bu bo‘lim o‘quvchini har tomonlama savodli, madaniyatli va o‘z davrining talablariga javob bera oladigan yozuvchi sifatida tarbiyalashga qaratilgan.

“Kitobat ul-atfol”dagi xususiy xat namunalari Behbudiyning ta’limga kompleks yondashuvining bir qismidir. Ular orqali yosh avlodga nafaqat texnik jihatdan savodli yozish, balki ijtimoiy me‘yorlarga mos, madaniyatli va turli hayotiy vaziyatlarda samarali muloqot qila olish ko‘nikmalarini o‘rgatish ko‘zda tutilgan. Tillarning aralash berilishi esa o‘sha davr Turkistonining lisoniy va madaniy muhitini aks ettiradi.

“Kitobat ul-atfol”dagi rasmiy xat namunalari Behbudiyning ta’limni hayotga maksimal darajada yaqinlashtirishga uringanini ko‘rsatadi. U o‘quvchilarni o‘z davrining murakkab ijtimoiy, huquqiy va ma’muriy

¹⁶ Behbudiya kutubxonasi // Oyina. 1914. № 27

munosabatlarida faol ishtirok eta oladigan, o‘z fikrini va ehtiyojlarini yozma ravishda ifodalay oladigan savodli fuqarolar sifatida tarbiyalashni maqsad qilgan. Bu namunalar shuningdek, Turkistonning mustamlaka davridagi til vaziyati va boshqaruv tizimini o‘rganish uchun ham qimmatli manba bo‘la oladi.

Asarning ilova qismida berilgan ma’lumotlar uning nafaqat noshir, balki Turkistonni jahon ilm-ma’rifati bilan bog‘lashga intilgan yirik madaniy tashabbuskor ekanligini ko‘rsatadi, bu esa uning ma’rifatparvarlik va noshirlik tarixidagi markaziy o‘rnini hamda zamonaviy bilimlarni tarqatishdagi fidoyiligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Behbudiy. M. Kitobat ul-atfol. Samarqand, 1908. O‘zR FA SHI, Asosiy fond, inv. 3029, 7269, 14325. 36-sahifa (toshbosma, o‘zbek-forsiy).
2. Деловой письменникъ на персидском и узбекскомъ языкахъ. Выпуск 1-й. Издание II. Сочинитеъ и издатель Махмудъ Ходжа Бегбуди. В Самарканде. Цена 13 коп. Қаранг.: Махмудхўжа Бехбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914.
3. Хорошкин А. П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. — С.-Петербургъ: типография А. Траншеля, 1876. — 583 с.; Эварницкй Д. И. Путеводитель по Средней Азии. Отъ Баку до Ташкента. — Ташкент: изд. на средства, ассигн. туркест. генерал-губернатором, 1893. — С. 73—77. — 202 с.; Туркестанский край // Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: [В 19-ти т.] / под ред. В. П. Семенова. — СПб.: издание А. Ф. Девриена, 1913. — Т. 19.
4. <https://arx.novosibdom.ru/node/1654>
5. Mirzayev. Махмудхўжа бехбудийнинг «мажмуаи китобат ва иншо 1-жуз» асари саводхонлик ва иш юритиш маданияти тарихини ўрганишда муҳим манба сифатида / INFOLIB – ахборот-кутубхона маданияти, маърифий, илмий-оммабоп журнали. 2024 (39) 3. - В. 82.

6. Махмудхўжа Беҳбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 1-4.
7. Махмудхўжа Беҳбудий. Мажмуаи китобат ва иншо биринчи жуз макотиби ибтидоия учун: Китобат ул-атфол. – Самарқанд: Типо-Литография Т-во Б.А. Газаров нашриёти, 1914. – Б. 7-21.
8. Behbudiya kutubxonasi // Oyina. 1914. № 27.